

JUDEȚUL CAHUL LA RASCRUCE DE VREMURI ȘI REGIMURI (IUNIE-IULIE 1940)

CAHUL COUNTY AT THE CROSSROADS OF TIMES AND REGIMES (JUNE-JULY 1940)

Sergiu CORNEA

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
cornea.cergiu@usch.md
ORCID iD: 0000-0002-0888-5902

Rezumat: *Urmare a presiunilor diplomatice și militare directe exercitate de Uniunea Sovietică și a șantajului exercitat de Germania și Italia în sprijinul agresorului, în iunie 1940 administrația și armata română au părăsit, fără a opune rezistență, teritoriul Basarabiei.*

Scopul cercetării constă în reconstituirea, în spiritul adevărului și în limitele obiectivității istorice, a evenimentelor care s-au produs într-o perioadă foarte complexă și în egală măsură controversată din istoria județului Cahul – retragerea autorităților române și instaurarea regimului sovietic de ocupație în vara anului 1940.

În scopul elucidării subiectului am folosit metoda analizei de conținut a documentelor oficiale elaborate de autoritățile competente ale Ținutului „Dunărea de Jos” conținute în fondurile de arhivă. O sursă veridică de informare privind primele zile ale ocupației sovietice o constituie mărturiile depuse de refugiații din Basarabia. Retragerea forțată și dezorganizată a trupelor și a administrației românești provocată de acțiunile trupelor sovietice care nu au respectat termenele prestabilite pentru invadarea Basarabiei au generat haos și incertitudine în rândurile populației. Cu toate că au oferit c, marcate de trăirile personale, sunt totuși o sursă importantă de informații deoarece au fost furnizate de martorii oculari ai evenimentelor.

Retragerea dezorganizată a instituțiilor statului și a armatei a fost foarte mult perturbată de intervențiile grupurilor de minoritari și de comportamentul abuziv al trupelor sovietice.

Acțiunile ostile ale populației minoritare contra refugiaților și a soldaților români se datorează, în mare parte, acțiunilor diversioniste și propagandistice sovietice, dar și factorilor interni care nu au reușit în cele două decenii de administrație românească să integreze respectivele grupuri etnice.

Chiar din primele zile ale ocupației sovietice, în Basarabia au fost create structuri ale puterii de tip sovietic și realizate un șir de măsuri politice, economice, sociale, propagandistice menite să instaureze cât mai repede regimul sovietic. Măsurile represive întreprinse de noile autorități au nemulțumit populația provocând dezamăgire chiar și în rândul celor care s-au bucurat de „clipa eliberării”.

Cuvinte cheie: *Basarabia, județul Cahul, ocupația sovietică*

Abstract: *As a result of direct diplomatic and military pressure exerted by the Soviet Union and blackmail by Germany and Italy in support of the aggressor, in June 1940 the Romanian administration and army left, without resistance, the territory of Bessarabia.*

The aim of the research is to reconstruct, in the spirit of truth and within the limits of historical objectivity, the events that occurred in a very complex and equally controversial period in the history of Cahul county – the withdrawal of the Romanian authorities and the establishment of the soviet occupation regime in summer 1940.

In order to elucidate the subject, was used the method of content analysis of the official documents drawn up by the competent authorities of the „Lower Danube” Land, contained in the archive funds. A reliable source of information on the early days of soviet occupation is the refugees’ testimonies from Bessarabia. Forced and disorderly withdrawal of Romanian troops and administration caused by the actions of soviet troops that did not meet the deadlines for the invasion of Bessarabia, generated chaos and uncertainty among the population. Although they provided stoning information, marked by personal feelings, they are still an important source of information because they were provided by eyewitnesses of the events.

The disorganized withdrawal of state institutions and the army was greatly disrupted by the interventions of minority groups and the abusive behavior of soviet troops.

The hostile actions of the minority against Romanian refugees and soldiers are mainly related to the sabotage and propaganda actions of the Soviet Union, as well as to internal factors that failed to integrate these ethnic groups over two decades of the Romanian administration.

From the very first days of soviet occupation, soviet-type power structures were created in Bessarabia, and a number of political, economic, social and propaganda measures were taken to establish the soviet regime as soon as possible. The repressive measures taken by the new authorities caused discontent among the population, causing disappointment even to those who enjoyed the „moment of liberation”.

Keywords: *Bessarabia, Cahul county, soviet occupation*

Introducere

La 23 august 1939 a fost semnat infamul pact Ribbentrop-Molotov, prin care, conform protocolului secret adițional, Europa de Est a fost împărțită în sfere de influență între Germania și URSS. Statele semnatare ale pactului, la scurt timp, au declanșat cel de-al Doilea Război Mondial cotropind Polonia: la 1 septembrie 1939, Germania a atacat din Vest, iar 16 zile mai târziu URSS a invadat partea de Est a țării. Ulterior cele două state agresoare au acționat potrivit înțelegerilor stabilite. URSS a atacat Finlanda, a anexat Statele Baltice, Basarabia și Bucovina de Nord.

În tradiția limbajului ambiguu caracteristic dictatorilor „neagresiunea”, menționa D. Deletant, a însemnat, de fapt, agresiune împotriva vecinilor mai mici ai Germaniei și ai Uniunii Sovietice. Acțiunile Uniunii Sovietice în Est au conspirat, alături de cele ale lui Hitler din Occident, pentru a distruge ordinea europeană și principiul statului națiune stabilit la Conferința de pace de la Paris din 1920.¹ Astfel, anexarea de către URSS a Basarabiei și a nordului Bucovinei la 28 iunie 1940 a fost o consecință directă a înțelegerilor sovieto-germane din 23 august 1939.²

Scopul prezentei lucrări este de a reconstitui, în spiritul adevărului și în limitele obiectivității istorice, evenimentele care au avut loc într-o perioadă foarte complexă și în egală măsură controversată din istoria județului Cahul – retragerea autorităților române și instaurarea regimului sovietic de ocupație în vara anului 1940.³ Reconstituirea evenimentelor a fost realizată în spiritul ideilor conținute în Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (2019/2819(RSP)), care prevede că „amintirile privind trecutul tragic al Europei trebuie păstrate vii pentru a onora victimele, a condamna criminalii și a pune bazele unei reconcilierii clădite pe adevăr și rememorare”.⁴

Metodologia cercetării

În scopul colectării datelor necesare pentru studierea problemei am apelat la metoda analizei de conținut a documentelor oficiale elaborate de autoritățile competente ale Ținutului „Dunărea de Jos”: Rezidentul Regal al Ținutului „Dunărea de Jos”, Regimentul 3 Jandarmi „Dunărea de Jos”, Inspectoratul Regional de poliție „Dunărea de Jos” aflate în custodia Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale ale României. În primele zile ale ocupației Basarabiei de către trupele sovietice, organele competente ale României pentru a constitui un tablou real al evenimentelor și a modalităților de instaurare în regiune a puterii sovietice au depus eforturi considerabile pentru a colecta și sistematiza informațiile referitor evenimentele și procesele respective.

O sursă veridică de informare privind primele zile ale ocupației sovietice o constituie mărturiile depuse de refugiații din Basarabia. Retragerea forțată și dezorganizată a trupelor și a administrației românești provocată de acțiunile trupelor sovietice care nu au respectat termenele prestabilite pentru invadarea Basarabiei au generat haos și incertitudine în rândurile populației românești din regiune. Persoanele care au reușit să se repatrieze pe parcursul lunii iulie, cu toate că ofereau informații lapidare,

¹ Deletant, D. (1992, 06). A balancing act-romania, 1919-40. History Today, 42, 48. Retrieved from <http://ezproxy.techlib.cz/login?url=https://search-proquestcom.ezproxy.techlib.cz/docview/202806951?accountid=119841>

² Cojocaru Gh. Ocuparea Basarabiei și nordului Bucovinei – o consecință directă a înțelegerilor sovieto-germane din 23 august 1939. În: Akademos, nr. 3(18), 2010, pp. 6-16; Constantin G. Cedare sau război. Cum au fost percepute la București ultimatumurile sovietice din iunie 1940. În: București - Materiale de Istorie și Muzeografie, Vol. XXVI. București: Muzeul Municipiului București, 2012, p. 89.

³ În vara anului 1940 județul Cahul era parte componentă a Ținutului Dunărea de Jos, instituit în august 1938. Urmare a tragicului eveniment Ținutul Dunărea de Jos a pierdut cele două județe basarabene aflate în componența sa: Cahul și Ismail.

⁴ Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (2019/2819(RSP)). Disponibil la: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_RO.html (accesat la 01.05.2020).

marcate de trăirile personale, erau totuși o sursă importantă de informații despre lucrurile întâmplare în teritoriile cedate, deoarece erau oferite de martorii oculari ai evenimentelor.

De asemenea, am studiat documentele publicate și literatura de specialitate dedicată problemei cercetate.

Rezultate

1. Calvarul părăsirii Basarabiei reflectat în rapoarte oficiale ale armatei, jandarmeriei și poliției române. Buletinul informativ nr. 7 din 31 iulie 1940 al Regimentului 3 Jandarmi „Dunărea de Jos” asupra evenimentelor interne petrecute pe raza Regimentului în cursul lunii iulie, 1940 din 31 iulie 1940 consemna faptul că în timpul retragerii, armata română „a întâmpinat mari greutăți, fiind atacată în timpul retragerii de către populația civilă minoritară, înarmată cu arme capturate de la trupele noastre și furci, topoare, ciomegi, etc., sub protecția armatei sovietice”.¹

Trupele sovietice nu au respectat graficul de ocupare militară a Basarabiei. Au fost lansate trupe aerportate cu scopul de a ocupa obiectivele strategice și a zădărnici cu suportul populației alogene retragerea ordonată a trupelor și a administrației române din Basarabia. În gara Basarabeasca au fost lansați în ziua de 29 Iunie 1940, circa 250 parașutiști care au blocat trenurile cu scopul de a pune mâna pe materialul ce urma a transportat în România.² A fost confirmat faptul că „deasupra Bolgradului au zburat circa 60 avioane care au lansat parașutiști”.³ Constantin Uță, angajat C.F.R. de la Stația Taraclia județul Cahul relatează într-o declarație făcută autorităților militare starea de spirit existentă în gară pe parcursul zilelor de 28-29 iunie 1940 astfel: „Îți venea să crezi că este iadul pe pământ. De-a lungul trenului erau santinelele sovietice cu mitraliere, iar în preajma lor bulgari și evrei cu benzi roșii la mână stăteau de vorbă și râdeau”.⁴

Trupele sovietice, profitând de situația creată dezarmau și jefuiau trupele române care se retrăgeau. Într-un raport al Regimentului 3 Jandarmi „Dunărea de Jos” se constata că „armatele roșii au luat tot armamentul, până și bucătăriile de campanie la o parte din trupele noastre”.⁵

Cu ocazia trecerii trupelor române pe podul de la Oancea au fost semnalate o mulțime de astfel de cazuri. Militarii din Detașamentul de lucru Nr. 8 compus din 20-30 autocisterne când au ajuns în Cahul, au declarat că au fost atacați în timpul ce se retrăgeau prin județul Tighina de către populația minoritară, bulgară, găgăuză și evreiască. Au fost șoferi cu capetele sparte, geamurile de la mașini și cauciucurile de la roți tăiate cu cuțitele.⁶

Un grup de artileriști din rezerva Regimentului 27 Artilerie în apropiere de satul Gaidar județul Tighina, au fost atacați de un grup de bulgari, găgăuzi și ruși, înarmați cu furci de fier, topoare, etc., dezarmându-i, luându-le efectele scăpând cu fuga și aproape cu pieile goale.⁷

Regimentul 22 Artilerie Bolgrad a fost dezarmat de trupele sovietice, aceasta după cum a declarat parte din soldații Regimentului, care au fugit și s-au retras pe podul de peste Prut de la Oancea.⁸

Inspectoratul Regional de Poliție Galați informa Reședintele Regal al Ținutului „Dunărea de Jos” că în timpul retragerii s-a prezentat la Postul de Jandarmi Oancea, Locotenent-Colonelul Slav Nicu, Comandantul unui Detașament de lucru care fusese în județul Tighina, „bătut, cu capul spart, tăieturi de cuțit pe piept și obraz, dezarmat și jefuit de către bandele minoritare găgăuze, scăpând cu fuga îmbrăcat în niște haine de cerșetor”.⁹

Colonelul Traian Ionescu, Comandantul Regimentului 4 Roșiori „Regina Maria”, în raportul operativ-informativ pentru zilele de 29 iunie - 1 iulie 1940, a descris marșul efectuat din Berezina până la Cahul, unde a traversat podul peste Prut. Pe întreg parcursul itinerariului: Berezina – Tarutino – Malu Mic

¹ Serviciul Județean Galați al Arhivelor Naționale (În continuare: S.J.A.N. Galați), fond Reșidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 133/1940, f. 94.

² S.J.A.N. Galați, fond Reșidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 153/1939-1940, f. 65.

³ Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 66.

⁴ Apud Stan C.I. Refugiați civili din fostul județ Cahul în România anului 1940. În: 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist: consecințele raptului teritorial pentru românii basarabeni. Materialele Simpoz. șt. intern. 12-13 mai 2012. Cahul: Univ. de Stat din Cahul „B. P. Hasdeu”, 2012, p. 351-352.

⁵ S.J.A.N. Galați, fond Reșidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 153/1939-1940, f. 67.

⁶ Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 94; dosar nr. 153/1939-1940, f. 43.

⁷ Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 94-95; dosar nr. 153/1939-1940, f. 43.

⁸ Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 95; dosar nr. 153/1939-1940, f. 43-44.

⁹ Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 44.

– Malu Mare – Ceadâr Lunga – Traianul Nou – CUBEI – Bulgărița – Bolgrad – Ciumai – Cahul unitatea militară a înaintat în condițiile unor manifestări de ostilitate din partea populației locale aparținând grupurilor minoritare și maltrată de unitățile de parașutiști sovietici care aveau misiunea de a compromite retragerea organizată a trupelor militare române din Basarabia și de a le deposeda de bunurile și echipamentul din dotare. La 1 iulie regimentul a ajuns la Cahul unde funcționa deja un post de triere sovietic.

Colonelului Traian Ionescu a relatat în felul următor trecerea peste râul Prut:

„În urma informațiilor primite, am ajuns la Cahul, am făcut o recunoaștere personală a drumului și trecerii Prutului, anunțând postul de triere sovietic, sosirea regimentului meu. În drum spre pod am văzut spectacolul îngrozitor cum populația civilă se năpustea asupra cailor și căruțelor pentru a-i fura. Material, efecte, chesoane, armament rămase pe străzi.

M-am întors la regiment, am luat măsuri în consecință și am intrat în Cahul. La barieră, un comisar sovietic m-a oprit, anunțându-mă să dau caii și căruțele populației basarabene.

Am răspuns că nu am.

Mi-a răspuns cu amenințare de moarte, când populația civilă va recunoaște caii și căruțele lor.

Am răspuns că populația civilă nu este din regiunea de unde vin eu și că orice încercare o voi sancționa.

Am dat ordin să se strângă coloana și să se tragă foc la orice provocare.

Am intrat în oraș, am ajuns la pod. Civili au fost ușor busculați la încercarea lor de a opri căruțele.

Locotenentul Toroceanu a încercat să lovească cu sabia pe conducătorul unei tanchete sovietice, care era ieșit din turelă, fiindcă voia să oprească coloana intenționat pentru a da posibilitate populației civile să provoace incidente.

La hotărârea ofițerului, tancheta a schimbat direcția fără a provoca oprirea.

Ajuns la trecere, am descălecat și am dat ordin să treacă prin fața noastră trap.

Comisarul sovietic mi-a cerut să opresc. Am refuzat, acuzându-l de complicitate cu populația civilă.

Regimentul a trecut la trap podul spre Oancea.

Concluzie:

1. Toate acțiunile populației civile au fost organizate și protejate de Armata Sovietică.
2. În fața unei hotărâri energice, populația nu a îndrăznit.
3. Niciun ofițer, subofițer sau soldat din Regimentul 4 Roșiori nu a suferit cea mai mică jignire din partea populației ostile. Acei care au îndrăznit să o facă au fost tratați în consecință.
4. Soldații Regimentului 4 Roșiori, în urma celor văzute, au învățat cea mai bună lecție a subiectului „comunism”.
5. Disciplina ofițerilor și trupe în tot timpul acestor 3 zile a fost desăvârșită”.¹

Din cele relatate de Colonelul Traian Ionescu este evidentă tactica practică de sovietici în scopul deposedării trupelor române de armamentul și bunurile materiale aflate în dotare, de a compromite retragerea organizată și de a le discredita în fața locuitorilor: trupele sovietice împiedicau, prin diferite procedee, deplasarea trupelor oferind astfel posibilitatea populației, în special a celei din grupurile minoritare etnice să deposedeze armata de cai și bunurile disponibile. În condițiile disciplinei, fermității și a curajului de care au dat dovadă ofițerii și soldații regimentului trupele sovietice și bandele de civili au cedat.

Este semnificativ faptul că ofensiva militară sovietică, cu încălcarea brutală a termenelor și condițiilor stabilite, a fost însoțită și de ample operațiuni de dezinformare. De exemplu, trupele sovietice au fotografiat detașamentele de lucru civile în timpul retragerii, în hainele cu care erau îmbrăcați, dezinformând populația că „aceasta este armata română”.²

2. Manifestări antiromânești ale locuitorilor județului Cahul. În rapoartele informative ale poliției și jandarmeriei române a fost consemnat faptul că retragerea trupelor militare, a organelor de poliție și jandarmerie, a autorităților civile din județul Cahul „a fost stânjenită foarte mult de populația civilă, care de la primul semnal de evacuare s-a dedat la jafuri, beții și în grupuri armate cu concursul concentrațiilor basarabeni de la unitățile care au dezertat, au atacat convoaiele”.³ Concentrații de origine basarabeană din

¹ Dezmembrarea României. Exodul din Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța: 28 iunie 1940 - 22 iunie 1941. P. 1. Chișinău: Editura SEREBIA, 2017, p. 161.

² S.J.A.N. Galați, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 153/1939-1940, f. 44; dosar nr. 133/1940, f. 95.

³ Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 95.

județul Cahul, printre care un anume Andrei Sârbu din orașul Cahul, când a văzut retragerea trupelor, a îndemnat pe toți ceilalți concentrați să nu se dezecipeze de hainele militare române, spunându-le că el dorește ca atunci când vor sosi rușii, să arate că au fost în stare să nu predea efectele românilor.¹

Reacțiile și comportamentul populației din grupurile etnice minoritare din Basarabia a fost diferit, în dependență, mai ales de starea lor socială și măsura în care erau afectați de propaganda comunistă. Populația de origine rusă înstărită s-a refugiat pe teritoriul românesc, iar populația evreiască a preferat să rămână în Basarabia „primind cu simpatie venirea sovietelor”.² Informațiile furnizate de subofițerii de jandarmi evacuați din Basarabia au confirmat atitudinea ostilă și acte de brutalitate săvârșite de populația rusă și în special cea evreiască contra trupelor române în retragere și contra evacuaților. Rapoarte oficiale ale jandarmeriei române notau că „pe tot timpul parcursului jandarmii au fost huiduiți și înjurați de către populația minoritară”.³

Unii funcționari de origine etnică străină au refuzat evacuarea și predarea spitalelor și oficiilor încredințate. Este și cazul doctorului primar sanitar al județului Cahul care a refuzat evacuarea preferând să rămână în Cahul. Lui i-a fost ridicată mașina și dusă la postul Oancea pentru a o preda legiunii de jandarmi Covurlui.⁴

Potrivit informațiilor furnizate de subofițerii de jandarmi evacuați, în Basarabia erau insuficiente căruțele pentru evacuarea averii formațiunilor de jandarmi întrucât o parte din autorități fiind minoritari au anunțat locuitorii să fugă cu vitele.⁵ Jandarmii în termen, originari din Basarabia, nu au dat nici un ajutor la evacuare, parte din ei trecând de partea sovieticilor.⁶

În Buletinul informativ nr. 6 al Regimentului 3 Jandarmi „Dunărea de Jos” asupra evenimentelor interne petrecute pe raza Regimentului în cursul lunii iunie, 1940 din 30 iunie se menționa că „soldații minoritari ai Cercului de Recrutare Cahul și Regimentul 68 Cahul au dezertat în masă la soviete și este posibil ca și jandarmii minoritari din această cauză nu s-au prezentat la unități”.⁷

Comportamentul vădit ostil al unei părți a populației din Basarabia și manifestările violente față de trupele române, funcționarii și populația care se refugia a impresionat neplăcut populația din regiunile limitrofe ale României. După cum reiese din conținutul Buletinului informativ nr. 7 din 31 iulie 1940 al Regimentului 3 Jandarmi „Dunărea de Jos” intitulat „Asupra evenimentelor interne petrecute pe raza Regimentului 3 Jandarmi „Dunărea de Jos” în cursul lunii iulie, 1940” starea de spirit a populației rurale române potrivit rapoartelor informative a jandarmeriei „este liniștită, însă este pătrunsă de o mare amărăciune pentru motivele că, s-a cedat Basarabia fără lupte și mai ales pentru faptul că, populația Basarabiei, într-un spirit nejustificat de ostilitate, s-au dedat la atrocități față de armată care se retrăgea spre Prut, cât și față de funcționarii și demnitarii noștri care se evacua”.⁸

3. Cahulul în primele săptămâni ale instaurării regimului sovietic. Situația existentă în primele zile ale ocupației sovietice poate fi reconstituită după datele sumare conținute în rapoartele întocmite de autoritățile competente ale statului român și în baza informațiilor oferite de populația refugiată din județul Cahul.

A. Rapoartele jandarmeriei și poliției române privind situația din județul Cahul

Situația existentă în primele zile ale ocupației sovietice poate fi reconstituită după datele sumare conținute în darea de seamă a Inspectoratului Regional de poliție „Dunărea de Jos”, Galați pentru perioada 27 iunie – 7 iulie 1940. Primele informații obținute din Basarabia se rezumau la următoarele:

„Mărfurile de la comercianți au fost ridicate și depozitate la cooperative.

Alimentele se dau cu cartelă, iar pentru acele ce sunt considerate mai puțin necesare s-au fixat prețuri exagerate, astfel kilogramul de slănină ar fi 400 lei.

Toate imobilele de lux și de la acei la care s-a considerat că au prea multe s-au ridicat, lăsându-le numai strictul necesar. La fel îmbrăcămintea.

S-ar fi luat măsura ca funcționarii rămași în Basarabia să fie trimiși în interiorul Rusiei, fiind înlocuiți cu funcționari sovietici.

¹ Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 95; dosar nr. 153/1939-1940, f. 43.

² Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 65.

³ Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 66.

⁴ Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 65.

⁵ Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 65.

⁶ Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 66-67.

⁷ Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 65.

⁸ Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 92.

Toată lumea ar fi fost pusă la muncă, inclusiv femeile cărora li s-a interzis să mai poarte lux, stabilindu-se un fel de îmbrăcăminte tip.

Uzinele de apă și electricitate nu ar funcționa regulat, pentru că s-ar face economie de benzină, petrol și uleiuri.

Banii românești circulă încă pe piață.

Crucile de pe toate Bisericile au fost ridicate.

Acei care s-au desconcentrat din armata noastră trecând în Basarabia, ar fi foarte nemulțumiți de felul cum sunt tratați de autoritățile rusești”.¹

Legiunea de Jandarmi Fălciu la 11 august 1940 informa despre evenimentele din Basarabia următoarele:

„Au fost ridicați toți marii proprietari și transportați în mașini închise fără a se cunoaște destinația. Averile acestora au fost împărțite locuitorilor însă numai pentru muncă - 5 hectare de fiecare.

Politia se face de evrei bine înarmați.

Populația este scoasă cu forța la munca câmpului și pusă sub supravegherea evreilor.

Din locuințe li s-au ridicat aproape tot lăsând doar câte un rând de haine pentru fiecare.

Copii de la 7 ani în sus, au fost înscriși nominal în tabelele ce s-au întocmit și urmează a fi trimiși în interiorul Rusiei, pentru a învăța limba rusă și meserii.

Foștii funcționari caută momentul prielnic, pentru a putea trece în România.

Populația din Basarabia este foarte nemulțumită de actualul regim și așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea trupelor române”.²

În rapoartele Regimentului 3 Jandarmi „Dunărea de Jos” privind „starea de spirit a populației pe luna iulie 1940 în cuprinsul Ținutului „Dunărea de Jos” și a Inspectoratului Regional de Poliție „asupra stării de spirit din Ținutul „Dunărea de Jos” în legătură cu ultimele evenimente” prezentate Rezydentului Regal al Ținutului „Dunărea de Jos” la 30 iulie 1940 au fost generalizate informațiile acumulate în decurs de o lună privind „starea de lucruri actuală în teritoriul ocupat (Cahul și Ismail) și aspectul vieții sub noul regim”.³ Aspectele esențiale prezentate în acest raport pot fi rezumate la următoarele:

- La Cahul până la evacuarea completă a autorităților românești a fost liniște și ordine, pe teritoriul urban, după plecarea autorităților însă „s-a instituit un comitet sovietic local, printre conducători fiind și Teodor Ostașcu, șef de serviciu la Ținutul „Dunărea de Jos” care a plecat de la Galați, imediat ce a aflat de ultimatumul sovietic, preotul Matei Tomșa, directorul gimnaziului și comandant al Legiunii de Străjeri Cahul, medicul primar al județului Țișcovschi, inginerul Ohman și alții”;

- Imediat după sosirea trupelor sovietice au fost ocupate în primul rând clădirile instituțiilor românești, punându-se la fiecare gardă militară. Au fost organizate organe de poliție și administrație locale fiind antrenați minoritarii ruși, lipoveni, cunoscuți cu sentimente comuniste. Din punct de vedere al conducerii în administrație, în prezent, elementul evreiesc joacă un rol preponderent în teritoriul ocupat;

- Elementul românesc a început să fie strâns și deportat în interiorul Rusiei în locuri necunoscute. În orașe „se continuă încă cu așa zisa purificare de elementele găsite periculoase noului regim. Au căzut victime acestei măsuri, toți acei, cu mici excepții, care a ocupat funcții sub administrația românească, oamenii bogați, cei denunțați din ură și răzbunare, care fiind ridicați din casele lor sunt ținuti închiși, fără a se prevedea sfârșitul soartei lor”;⁴

- Au fost confiscate toate mărfurile din depozitele comerciale. Magazinele și entitățile comerciale care au fost lăsate să funcționeze nemaiaivând de unde să se aprovizioneze cu marfă, deoarece în timp de doar trei săptămâni toate stocurile s-au epuizat complet, s-au închis treptat. Epuizările de stocuri s-au datorat și faptului că reprezentanții noului regim au cumpărat mari cantități de mărfuri, „articolele de țesătorie, stoffe, pânzeturi de orice fel, au fost cumpărate cu lăcomie de ofițerii armatei sovietice, soldaților roșii rămânându-le să-și procure ceasuri și brice de ras, articole după care s-a produs o adevărată vânătăoare”;⁵

- În orașe, s-a făcut recensământul tuturor imobilelor particulare, proprietarilor fiindu-le lăsate doar apartamentele ce le ocupau la momentul recensământului, iar restul imobilelor care erau locuite prin închiriere și al căror venit trecea în folosul proprietarilor, a fost trecut în conturile comitetului orașului, care „având în mâini întreaga administrație comunală, va face repartitia lor”;

¹ Ibidem, dosar nr. 78/1940, f. 631-632.

² Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 271.

³ Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 39-41, 46-48.

⁴ Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 41.

⁵ Ibidem.

- Toate stocurile de cereale au fost strânse, lăsându-se populației numai strictul necesar. Măsura respectivă a fost realizată de armata roșie, deoarece, având efective mari în tot Sudul Basarabiei, are nevoie de aprovizionarea trupelor și animalelor. La sate măsura confiscării cerealelor a produs adânci nemulțumiri în rândurile populației rurale, mai ales că strângerea noii recolte se face sub controlul autorităților sovietice, are ridică toate cantitățile disponibile fără nici o plată către producători;

- Autoritățile sovietice locale, pentru a câștiga populația rurală de partea lor, au făcut propagandă la început că pământurile nu se vor confisca de Stat, ci vor fi împărțite celor săraci, astfel că nici o suprafață de teren să nu fie mai mare de 30 hectare. S-au luat chiar măsuri ca terenurile care depășeau suprafața de 30 de hectare să fie repartizate țăranilor săraci cu toate semănăturile ce s-au făcut de foștii proprietari, pentru ca noii stăpâni să poată culege roada chiar în respectivul an.

Autoritățile sovietice nu au oferit alte relații în legătură cu începutul aplicării reformei agrare, în fapt, reforma agrară, așa cum ea a fuzese aplicată, constituia doar un mijloc de propagandă pentru populația din Basarabia și urmarea „un scop dublu: a) noua conducere venind în ajutorul clasei muncitoare sărace caută să o atașeze regimului sovietic și b) satisfăcând pentru un moment aspirațiile păturii pe care se poate bizui noua administrație în viitor, au putut asigura ordinea și liniștea evitând eventualele reacțiuni din partea populației obișnuite de veacuri cu regimul proprietății individuale”.

În același timp, „propagandiștii noului regim comunist”, în acțiunile propagandistice desfășurate în mediile urbane după directivele oficiale și în condițiile menținerii aparente a proprietății private „nu s-a ferit să lase a se înțelege, fie la întruniri, fie sub un alt mod de propagandă, că actuala stare de lucruri nu va continua mult și că proprietatea individuală are să dispară în curând, făcându-și loc regimul colectivizării integrale”.¹ Prin astfel de acțiuni cu caracter propagandistic se pregătea terenul pentru colectivizările forțate;

- Copiii cu vârsta între 7 și 14 ani au început a fi internați în instituții comuniste;

- S-a introdus munca obligatorie pentru toți, fără deosebire de clasă. Populația nevoiașă este hrănită la cazan, cu porția, mâncarea zilnică constând din borș preparat din pește conservat;

- Debiturile de băuturi spirtoase s-au închis și nu se mai servesc băuturi alcoolice din cauza că, populația chiar de la începutul evacuărilor se ținea numai de beții și se deda la acte nepermise;

- Bisericile au fost transformate în dormitoare pentru trupă, săli de spectacole, grajduri de cai, magazii de efecte și alimente. Astfel, într-o notă informativă ale autorităților competente datată cu 20 iulie 1940 se relatează: „Toate obiectele de preț ale Bisericilor din orașele și satele basarabene au fost confiscate, icoanele distruse și Bisericile transformate în grajduri și depozite de mărfuri”;

- Autoritățile din Basarabia au confiscat și depozitat întreaga recoltă ce fusese treierată. Alimentele s-au scumpit în așa măsură, în cât costul unui kilogram de pâine depășește 50 lei, iar muncitorii primesc drept remunerații în loc de bani bonuri cu care se prezintă la depozit pentru alimente;

- Dezertorii din armata română, pe care autoritățile sovietice îi prind, sunt trimiși în interiorul Rusiei, la o depărtare de peste 300 km de granița română;

- Începând de la 12 Iulie a. c., toate magazinele de coloniale și manufactură, au fost închise, iar mărfurile confiscate de autoritățile sovietice din Basarabia”.²

B. Mărturiile refugiaților despre instaurarea regimului sovietic în județul Cahul

Mărturiile și trăirile refugiaților din Basarabia reprezintă o sursă importantă de informare și documentare privind primele zile ale instaurării regimului de ocupație sovietic. Relatările populației refugiate despre evenimentele și procesele care aveau loc, atitudinea și comportamentul autorităților și trupelor sovietice față de populația băștinașă, reacțiile populației față de acțiunile întreprinse de „noua stăpânire” sunt foarte importante pentru restabilirea adevărului istoric.

Chiar dacă reacțiile lor la cele întâmplate sunt fragmentare și influențate de starea lor emoțională datorată interacțiunii cu autoritățile și regimul sovietic, aceste mărturii sunt foarte prețioase din perspectiva studierii mecanismului de instaurare a regimului sovietic și a impactului pe care l-a avut nu numai asupra basarabenilor ci și a întregii Româнии.

Potrivit unei note informative a Chesturii de Poliție Brăila soția locuitorului Nistor Wolf, din Cahul, abia în ziua de 11 Iulie 1940 a reușit să plece din Cahul împreună cu patru copii mici lăsând acolo încă doi copii în îngrijirea soțului ei care a refuzat să se repatrieze. Dânsa a relatat următoarele:

- Toți funcționarii publici și familiile lor rămași pe teritoriul Basarabiei sunt arestați și plasați în

¹ Ibidem, dosar nr. 153/1939-1940, f. 39, 47.

² Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 50.

penitenciar împreună cu evreii înstăriți cărora li s-au luat banii;

- Autoritățile sovietice ca să exemplifice față de populație, viața socială din Rusia, au purtat pe străzile Cahulului 2 copii, unul dintr-o familie bogată și unul dintr-o familie săracă ca locuitorii să poată face deosebirea cum trăiau unii și trăiau alții;

- Autoritățile sovietice au dat o ordonanță că toți locuitorii din Cahul sunt obligați ca în timp de 2 luni să declare la autorități averea ce o posedă. S-a anunțat apoi că se vor înființa cantine populare, unde vor mânca numai aceia care vor face dovada că lucrează, cei ce nu se vor înrola în coloniile de muncă nu vor avea dreptul la hrană.¹

Colonelul Gheorghe Grozea, șeful Oficiului Poliției județului Covurlui, relatează la 15 august 1940 în Darea de seamă expediată Direcției Generale a Poliției, privind activitatea informativă desfășurată de la 15 iulie până la 15 august 1940 că trecerile peste Prut au fost destul de numeroase la începutul și în cursul lunii iulie și mai reduse în prima chenzină a lunii august. Acest fapt, în opinia sa, dovedește că „rușii au întărit măsurile de pază la frontieră, împiedicând trecerile frauduloase”. Din contactul luat cu refugiații au fost sesizate mai multe aspecte privind instaurarea regimului sovietic în județul Cahul.

Astfel, în ziua de 15 iulie 1940, a trecut pe la punctul Oancea tânărul Gavril Vasilopol, născut în orașul Galați, care a rămas în Cahul, motivat că are mama bătrână și trebuie s-o îngrijească, dar văzând măsurile luate de ruși, a decis să se refugieze în România. Dânsul a oferit următoarele detalii despre „noua orânduire”:

„Imediat după ocuparea orașului de către ruși, au pus gărzi pe la toate instituțiile, trecându-le sub autoritatea armatei.

Din lipoveni au format poliția orașului, având misiunea de a spiona pe cei ce nu ar nutri sentimente comuniste, pe care să-i aresteze în cursul nopții. Astfel, au fost arestați și mulți locuitori, care au fost transportați cu mașini duble pe timpul nopții în locuri necunoscute.

După câteva zile după ocuparea orașului Cahul au fost arestați: directorul penitenciarului, medicul primar Țișcoveșchi, directorul Liceului de băieți, anume Tomșa, căpitanul gardienilor publici Murgea; proprietarii Vișinovschi, Nincă etc.

În fața armatei și populației adunate în piața orașului, comandantul rus a ținut o cuvântare, prin care a arătat că, după 22 ani de chin, Rusia a reluat Basarabia. Printre altele, a mai spus că populației și tineretului trebuie să i se dea o educație deosebită, întrucât acum au pășit într-o eră nouă, aceea a comunismului.

După terminarea discursului, a urmat defilarea a 30-40 tancuri și mașini blindate.

În orașul Cahul s-a format un comitet de țărani, sub președinția unui oarecare Ioan, procedând la împărțirea averilor celor refugiați din Basarabia.

Comandamentul rus a dat o proclamație, obligând pe toți cei ce dispun de sume mai mari de 4.000 lei să-i depună imediat la bănci. Astfel, evreul Ștrul Singher și frații lui au depus câte 2.000.000 lei”.²

Legiunea de jandarmi Covurlui transmitea la 13 August 1940 că în ziua de de 20 Iulie a trecut din Basarabia în România Nastasia Cristofan³ fostă cu domiciliul în comuna Zărnești, satul Paicu, Județul Cahul. În discuțiile purtate cu Comandantul Legiunii dânsa a relatat următoarele privind situația din Basarabia:

„În satul Paicu era o patrulă de trei soldați care se schimbau, stând ziua mai mult prin tufișuri și marginile satului. Pe timpul nopții patrulau prin sat și indivizii găsiți îi duceau în satul Cucoara unde era amplasat un pichet de grăniceri rus. La răsărit și miazăzi, de satul Zărnești unde era conacul proprietarului Chirilă Cricopol care a trecut în România a fost instalat un pichet de grăniceri, de unde se aprovizionau soldații din Paicu cât și cei din Cucoara.

În mai multe zile au trecut pe șoseaua ce duce din orașul Cahul spre orașul Leova un număr de mai multe tancuri și mașini diferite, care fiind întrebați de curioși, au spus că merg în direcția Fălciu.

Soțul Nastasiei Cristofan, ducându-se cu pește pentru vânzare în satul Lingura și trecând prin mai multe sate, la răsărit de satul Paicu, distanță de aproximativ 4 km, a văzut armată multă, cai și tunuri.

¹ Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 53.

² Dezmembrarea României. Exodul din Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța: 28 iunie 1940 - 22 iunie 1941. P. 1. Chișinău: Editura SEREBIA, 2017, p. 275-276.

³ În Darea de seamă a colonelului Gheorghe Grozea, șeful Oficiului Poliției județului Covurlui expediată Direcției Generale a Poliției, privind activitatea informativă desfășurată de la 15 iulie la 15 august 1940 din 15 august 1940 era trecută cu numele de Năstăsia Hristofor. A se vedea: Dezmembrarea României. Exodul din Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța: 28 iunie 1940 - 22 iunie 1941. P. 1. Chișinău: Editura SEREBIA, 2017, p. 276.

De la Cahul într-una din zile, a plecat un camion încărcat cu fete și femei, la care s-au adăugat și trei fete din satul Paicu, mergând spre Rusia Sovietică pentru a vedea felul de trai de acolo.

Din prima zi a sosirii trupelor rusești, bande de civili au devastat clădirile marilor proprietari, stricând și furând totul. Moșia începând de la km. 106 și până la Cahul a fost dată spre lucru oamenilor din orașul Cahul. Moșia lui C. Ghilis a fost dată oamenilor din satul Paicu.

Circulă zvonul că copii de la 6 ani, vor fi ridicați și duși în locuri necunoscute. În satul Paicu s-a dat ordin ca 3 case să fie rezervate drept local de școală, unde vor învăța femeii și oameni până la 30 ani, precum și flăcăi, fete și copii.

De asemenea, circulă zvonul că toți refugiații care au trecut în România, au fost împușcați, iar averile și tot ce aveau asupra lor, au fost luate de statul Român.

În ziua de 17 Iulie a.c., s-a luat de la primii gospodari din sat oile ce le aveau și au fost împărțite la cei săraci. În satul Paicu s-a instalat ca delegat al satului cel mai ordinar individ de naționalitate rus, care până la venirea rușilor nu i se dădea nici cea mai mică atenție.

În satul Baurci, fostul agent de percepție Periclie Platon, fiind căsătorit cu o basarabeană și rămânând acolo, a fost pus să păzească vacile satului, iar fostul păzitor de vaci fiind rus, a fost instalat ca primar.

Fostul agent de percepție din comuna Zărnești, Județul Cahul, fiind pârât de populația din sat, cum că pe timpul stăpânirii române, ar fi făcut ilegalități, după 2-3 interogatorii ce i s-ar fi luat, ar fi fost împușcat”.¹

În nota informativă a Legiunii de Jandarmi Covurlui, referitoare la starea de lucruri din Basarabia în perioada lunii iulie 1940 se conțin câteva mărturii a refugiaților din județul Cahul care au trecut frontiera pe la punctul Oancea în ziua de 29 iulie 1940.

Atena Lecața de origine etnică română a comunicat autorităților că odată cu evacuarea Basarabiei nu a putut trece în România din cauza lipsei mijloacelor de transport, rămânând la locuința sa din Cahul. De la ocuparea orașului Cahul și până în ziua de 29 iulie 1940, a solicitat în continuu comandamentul rus să fie repatriată, însă i s-a spus că Guvernul Român nu îi mai primește. În ziua de 29 iulie, a fost condusă de 2 santinele ruse până la frontiera Română punctul Oancea pe unde a intrat în țară. Atena Lecața în timpul aflării sub ocuparea sovietică a remarcat următoarele fenomene:

- În orașul Cahul sunt multe trupe, iar tehnica militară este camuflată. Armata rusă este bine echipată și bine hrănită dându-li-se de mai multe ori pe zi mâncate;

- Funcționarii români care au rămas în Cahul au fost arestați și închiși în penitenciarul din Cahul, neavând voie să comunice cu nimeni din familiile lor și neștiind nimeni ce soartă vor avea;

- Averile celor care au plecat în România au fost confiscate. Averile locuitorilor rămași nu s-au confiscat, rămânând ca fiecare locuitor să-și strângă recolta până la toamna viitoare când va intra în colectivitate;

- Sunt încă multe familii de români care doresc să se repatrieze, însă le este frică să ceară repatrierea pe motiv că nu li se va aproba de către Guvernul Sovietic și pe urmă nu se știe care le va fi soarta.²

Sacaiani Grigore de origine etnică elenă a informat autoritățile că din lipsa de mijloace de transport pentru a se putea evacua a rămas în Cahul. În ziua de 30 iunie 1940, pe la orele 5 dimineața a fost jefuit completamente de către o bandă de civili luându-i tot ce a avut în casă și chiar îmbrăcămintea. Dânsul a atras atenția asupra următoarelor realități ale vieții sovietice din orașul Cahul:

- În general, populația este nemulțumită de regim în afară de pătura de jos care este mulțumită;

- Populația civilă, în special „clasa de sus” trăiește sub o continuă teroare din cauză că guvernul rus îi forțează să treacă la o egalare cu „pătura de jos”;

- Benzina și petrolul lipsesc completamente pe piața Cahulului;

- În ziua de 28 iulie au sosit în orașul Cahul noi trupe rusești, afară de cele ce veniseră mai înainte.³

Maria Memos Lecața de origine etnică elenă a relatat următoarele:

- O parte din funcționarii care au ocupat diferite funcții la statul român, au rămas și ocupă mai departe funcții în regimul rus;

¹ S.J.A.N. Galați, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 133/1940, f. 299; Dezmembrarea României. Exodul din Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța: 28 iunie 1940 - 22 iunie 1941. P. 1. Chișinău: Editura SEREBIA, 2017, p. 276.

² S.J.A.N. Galați, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos, dosar nr. 133/1940, f. 201.

³ Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 201-201 verso.

- Populația este liberă a vorbi orice limbă, iar pătura de jos trăiește numai în distracții în gradina publică, cântând muzica;

- În orașul Cahul se află multă armată, ca: grăniceri, cavalerie, etc. care este cazată în fosta cazarmă a Regimentului 68 Infanterie a armatei române.¹

Olga Memo de origine elenă domiciliată în Cahul a informat că în Cahul sunt amplasate numeroase trupe și că imediat după ocuparea Cahulului de către trupele rusești, funcționarii români au fost arestați și duși la închisoare dându-li-se numai odată pe zi hrană și interzicându-le să comunice cu familiile lor.²

Maria Iulia Chirilă de origine etnică română și domiciliată în București a relatat că venea în fiecare vară la Cahul unde avea casă și unde anul acesta a fost surprinsă de trupele rusești. Aici, imediat după ocuparea trupelor rusești în dimineața zilei de 30 iunie 1940, pe la orele 5 dimineața a fost jefuită de către o bandă de ruși și lipoveni, luându-i tot ce a avut asupra ei, precum și actele ce le posedă. În perioada aflării în orașul Cahul ocupat a remarcat următoarele:

- În orașul Cahul cine exprimă cuvântul de jidan este imediat condamnat cu 3 luni de închisoare;

- În orașul Cahul am văzut circa 15 tancuri și altele camuflate în grădina publică, iar la o distanță de 3 km de Cahul spre Oancea a văzut mai multe tancuri-amfibii camuflate;

- În orașul Cahul sunt numai 2 biserici deschise dintre care una românească și una lipovenească;

- Bătrânii sunt sfătuiți să se lase de biserică deoarece tineretul nu are voie să frecventeze biserica, iar bătrânilor nu le-ar conveni ca să întrețină o biserică pe contul lor propriu;

- Lipsesc completamente zahărul, uleiul, benzina și petrolul.³

Este relevantă pentru înțelegerea modalităților de acțiune a regimului sovietic în teritoriile acaparate analiza succintă a relatărilor oferite de refugiații basarabeni realizată de către colonelul Gheorghe Grozea, șefului Oficiului Poliției județului Covurlui la mijlocul lunii august 1940:

„...Trupele rusești au tolerat formarea de bande, care s-au dedat la jafuri. Au instituit poliție din derbedei care se dedau la acte de răz bunare nejustificate.

Pământurile și vitele proprietarilor, cât și avutul celor refugiați au fost prădate și împărțite la săraci.

Din toate relatările și verificările făcute personal, rezultă că majoritatea locuitorilor din Basarabia sunt nemulțumiți din cauza nesiguranței și actelor de vandalism ce se petrec”.⁴

Cu toate că mărturiile relatate de refugiați sunt influențate de trăirile și experiențele lor personale, de emoțiile legate de evadarea din Basarabia ocupată, ele prezintă un tablou veritabil al realităților cotidiene ale acelor timpuri, cu toate nuanțele și particularitățile, adeseori evitate sau falsificate de autoritățile sovietice.

Discuții

Cu toate că la 24 decembrie 1989 Congresul al II-lea de deputați ai poporului din URSS a condamnat oficial faptul semnării protocolului adițional secret al pactului de neagresiune și l-a calificat drept nul și neavenit din data semnării sale în statele post-sovietice continua să-și producă efectele clișeele propagandistice sovietice. În multe din fostele republici sovietice influențate foarte mult de o parte considerabilă a istoriografiei ruse și de mediile propagandistice evaluările pactului Ribbentrop-Molotov și a consecințelor sale nu s-au extins dincolo de punctul de vedere exprimat în discursul lui Stalin din 3 iulie 1941.⁵ În acel discurs Stalin afirma că datorită pactului de neagresiune semnat cu Germania s-a „asigurat pacea ... timp de un an și jumătate și posibilitatea de a ne pregăti forțele pentru a riposta dacă Germania nazistă ar fi riscat să atace țara noastră, contrar pactului încheiat. Acesta este un câștig evident pentru noi și o pierdere pentru Germania nazistă”.⁶ Într-o lucrare colectivă apărută sub egida Academiei de Științe a URSS în 1990 și intitulată „1939: Lecțiile istoriei” se menționa că „în 1939,

¹ Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 201 verso.

² Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 201 verso.

³ Ibidem, dosar nr. 133/1940, f. 201 verso.

⁴ Dezmembrarea României. Exodul din Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța: 28 iunie 1940 - 22 iunie 1941. P. 1. Chișinău: Editura SEREBIA, 2017, p. 276-277.

⁵ A se vedea, de exemplu: Мельтюхов М. „Санитарный кордон”: стратегическая проблема и ее решение // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований, № 1(4), 2012, с. 18; Морозов С.Д. СССР накануне и в начале Второй мировой войны (К 70-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне) // Клио. 2015. № 6 (102). с. 51; Бобейко В.И. Политика СССР в бессарабском вопросе накануне Великой Отечественной Войны // Северный регион: наука, образование, культура. 2015. № 1 (31). с. 170.

⁶ Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946. С. 11-12.

au dat roadă semințele care au fost selectate și semănate de guvernele, centrele ideologice și financiare ale Occidentului în anii '20 și mai ales la începutul anilor '30". Autorii erau convinși că „în toată diversitatea programelor și sloganurilor clanurilor guvernante care au determinat politicile de la Washington și Londra, Paris și Roma, Berlin și Tokyo, în acțiunile lor, cu unele excepții, a existat un numitor comun – antisovietismul”. Astfel, URSS datorită politicilor antisovietice promovate de statele occidentale a fost nevoit să-și asigure securitatea.¹

Cu toate că în ultimele trei decenii au apărut mai multe lucrări prețioase în care sunt reflectate obiectiv evenimentele din iunie-august 1940,² în spațiul public mai persistă încă diverse opinii de sorginte ideologică comunistă.

În scopul evitării capcanelor propagandistice create din considerente ideologice este foarte necesar de a valorifica documentele din fondurile de arhivă care reflectă situația din perioada respectivă. Sunt foarte utile din această perspectivă documentele elaborate de autoritățile competente române și relațiile populației refugiate din Basarabia în timpul retragerii și în primele zile ale ocupației sovietice.

Concluzii

Urmare a presiunilor diplomatice și militare directe exercitate de Uniunea Sovietică și a șantajului exercitat de Germania și Italia în sprijinul agresorului, în iunie 1940 administrația și armata română a părăsit, fără a opune rezistență, teritoriul Basarabiei.

Retragerea dezorganizată a instituțiilor statului și a armatei a fost foarte mult perturbată de intervențiile grupurilor de minoritari și de comportamentul abuziv al trupelor sovietice.

Acțiunile ostile ale populației minoritare contra refugiaților și a soldaților români se datorează, în mare parte, acțiunilor diversioniste și propagandistice sovietice, dar și factorilor interni care nu au reușit în cele două decenii de administrație românească să integreze respectivele grupuri etnice.

Chiar din primele zile ale ocupației sovietice, în Basarabia au fost create structuri ale puterii de tip sovietic și realizate un șir de măsuri politice, economice, sociale, propagandistice menite să instaureze cât mai repede regimul sovietic.

Măsurile represive întreprinse de noile autorități au nemulțumit populația provocând dezamăgire chiar și în rândul celor care s-au bucurat de „clipa eliberării”.

Bibliografie:

A. Surse arhivistice

Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Galați, fond Rezidența regală a ținutului Dunărea de Jos:

1. dosar nr. 133/1940
2. dosar nr. 153/1939-1940
3. dosar nr. 78/1940

B. Surse bibliografice

1. Cojocaru Gh. Ocuparea Basarabiei și nordului Bucovinei – o consecință directă a înțelegerilor sovieto-germane din 23 august 1939. În: Akademos, nr. 3 (18), 2010, pp. 6-16;
2. Constantin G. Cedare sau război. Cum au fost percepute la București ultimatumurile sovietice din iunie 1940. În: București - Materiale de Istorie și Muzeografie, Vol. XXVI. București: Muzeul Municipiului București, 2012, pp. 89-102.
3. Deletant D. A Balancing act-Romania, 1919-40. History Today, Vol. 42, (Jun 1992): 48. Retrieved April 30, 2020, from <http://ezproxy.techlib.cz/login?url=https://search-proquest-com.ezproxy.techlib.cz/docview/202806951?accountid=119841>
4. Dezmembrarea României. Exodul din Basarabia, Nordul Bucovinei și Ținutul Herța: 28 iunie 1940 - 22 iunie 1941. P. 1. Chișinău: Editura SEREBIA, 2017.
5. Rezoluția Parlamentului European din 19 septembrie 2019 referitoare la importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei (2019/2819(RSP)). Disponibil la: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_RO.html (accesat la 01.05.2020).
6. Stan C.I. Refugiați civili din fostul județ Cahul în România anulului 1940. În: 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist: consecințele raptului teritorial pentru românii

¹ 1939 год: Уроки истории / АН СССР. Ин-т всеобщей истории; В. К. Волков, Р. М. Илюхина, А. А. Кошкин и др. Отв. ред. О. А. Ржешевский. Москва: Мысль, 1990, с. 319-320.

² A se vedea, de exemplu lucrările istoricului I. Șișcanu: Raptul Basarabiei. 1940. Chișinău: Ed.: AGO-DACIA, 1993 și Basarabia în contextul relațiilor sovieto – române. 1940. Chișinău, Ed.: CIVITAS, 2007.

- basarabeni. Materialele Simpoz. șt. intern. 12-13 mai 2012. Cahul: Univ. de Stat din Cahul „B. P. Hasdeu”, 2012, p. 345-356.
7. Șișcanu I. Basarabia în contextul relațiilor sovieto – române. 1940. Chișinău, Ed.: CIVITAS, 2007.
 8. Șișcanu I. Raptul Basarabiei. 1940. Chișinău: Ed.: AGO-DACIA, 1993.
 9. 1939 год: Уроки истории / АН СССР. Ин-т всеобщей истории; В. К. Волков, Р. М. Илюхина, А. А. Кошкин и др. Отв. ред. О. А. Ржешевский. Москва: Мысль, 1990.
 10. Бобейко В.И. Политика СССР в бессарабском вопросе накануне Великой Отечественной Войны // Северный регион: наука, образование, культура. 2015. № 1 (31). с. 167-174.
 11. Мельтюхов М. „Санитарный кордон”: стратегическая проблема и ее решение // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований, № 1(4), 2012, с. 18-23.
 12. Морозов С.Д. СССР накануне и в начале Второй мировой войны (К 70-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне) // Клио. 2015. № 6 (102). с. 50-54.